

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

ОБРАЗОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

к.ю.н., доц. Филипова Ирина Анатольевна

Самаркандский государственный университет им.Ш.Рашидова,
Узбекистан, irina7filipova@gmail.com

д.т.н., проф. Ахатов Акмал Рустамович

Самаркандский государственный университет им.Ш.Рашидова,
Узбекистан, a-rustamovich@samdu.uz

к.ю.н., доц. Кувандиков Зокир Облакулович

Самаркандский государственный университет им.Ш.Рашидова,
Узбекистан, kuvandikov67@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются основные положения формируемого законодательства Европейского союза по искусственному интеллекту.

Ключевые слова: право ЕС, система искусственного интеллекта, риск-ориентированный подход, алгоритм, права человека

Сегодня цифровые технологии стремительно проникают во все сферы человеческой жизни. В свою очередь своевременно вставшие на путь такого развития государства достигают успехов. А те страны, которые работают по-старому, отстают от прогресса. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства в отраслях и регионах, которое состоялось 22 сентября под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

В данной статье будет рассмотрен опыт создания правового регулирования в области искусственного интеллекта Республики

Узбекистан, международные правовые нормы Европейского союза. Именно объединившись, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия, Испания, Португалия и другие европейские государства могут претендовать на экономическую и технологическую мощь, сравнимую с первыми двумя экономиками мира - Соединенными Штатами и Китаем.

Опыт всех упомянутых лидеров заслуживает изучения, но цель данного исследования - выделить сильные и слабые стороны европейской концепции регулирования искусственного интеллекта для создания национальных моделей правового регулирования искусственного интеллекта государствами Центральной Азии с учетом существующего мирового опыта.

Во всем мире идут процессы цифровой трансформации. С учетом современных реалий и тенденций Узбекистан также начал переход к цифровой экономике. Так, в 2017 году запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), создано Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. А в 2018-м образован Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие» с целью привлечения и консолидации средств инвесторов для реализации проектов в сфере на условиях государственно-частного партнерства, в том числе связанных с внедрением технологии блокчейн.

Новым этапом развития в сфере стало подписание Президентом Указа «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года¹. Цель принятия документа - успешный переход на цифровую экономику с учетом современных реалий. Ведь сегодня доля цифровой экономики в ВВП в стране составляет 2,2 процента.

Утвержденная в рамках стратегии «Дорожная карта» на 2020–2022 гг. предусматривает развитие четырех ключевых сфер., в частности развитие электронного правительства, цифровой индустрии, цифрового образования и развитие цифровой инфраструктуры².

¹ <https://www.lex.uz/docs/5031048>

² Подробнее: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyata_strategiya_cifrovoy_uzbekistan_-_2030

С целью дальнейшего развития информационных технологий принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года. В документе изложены комплексные меры по исполнению поставленных задач. Разработан проект Указа главы государства «О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах» и размещен на СОБАЗ.

Несмотря на сохранение суверенитета каждого из государств - членов Европейского Союза, ряд полномочий был передан европейским институтам, отсюда национальное правовое регулирование осуществляется с учетом общих правил. В случае, если национальное законодательство по какому-либо вопросу уже сформировано, то оно далее развивается в соответствии с гармонизацией с общеевропейским регулированием в этой области, но если национальное законодательство только начинает формироваться из-за новизны регулируемых отношений, то за основу для создания изначально берутся общеевропейские рамки национальных правовых норм. Таким образом, национальное регулирование искусственного интеллекта в государствах - членах Европейского союза в настоящее время начинает формироваться на основании документов, разработанных представителями этих государств в общих наднациональных органах для государств - членов Европейского союза.

В 2016 году Комитет по правовым вопросам Европейского парламента поручил Директорату по правам граждан и конституционным вопросам провести исследование европейских норм гражданского права, касающихся робототехники. После этого был разработан всеобъемлющий документ по основному регулированию робототехники. В 2017 году Европейский парламента одобрил Резолюцию Европейского парламента от 16 февраля 2017 года с рекомендациями Комиссии по нормам гражданского права, касающимся робототехники (2015/2103(INL)). В этом документе содержалось предложение признать особый правовой статус электронной личности для сложных роботов, оснащенных искусственным интеллектом и, следовательно, способных принимать независимые решения. Целью Резолюции 2017 года было создать возможности для привлечения роботов к ответственности за причиненный ими ущерб, например, ущерб от столкновения с автономным автомобилем. Для реализации заявления,

содержащегося в Резолюции 2017 года, на практике необходимо было бы внести поправки в существующие международные многосторонние договоры: Венскую конвенцию о дорожном движении, Гаагскую конвенцию о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям, и т.д.

К началу 2020 года в Европейском союзе был разработан ряд программных документов по развитию искусственного интеллекта. В большинстве из них делается акцент на необходимости формирования этических границ, в том числе:

- Декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта от 10 апреля 2018 года. Декларацию подписали представители 25 европейских государств, в том числе тех, которые не являются членами Европейского союза, в частности Норвегии. Государства, подписавшие Декларацию, договорились работать над интегрированным европейским подходом к развитию искусственного интеллекта, проводить согласованную национальную политику в целях повышения конкурентоспособности Европейского союза и создавать центры цифровых инноваций на общеевропейском уровне;

- Коммуникационный искусственный интеллект для Европы от 25 апреля 2018 года. Документ содержит описание стратегии развития искусственного интеллекта в Европейском союзе, в нем описывается влияние технологий искусственного интеллекта на экономику и общество (приводится сравнение с электричеством), риск отставания от основных конкурентов - США и Китая, а также необходимость создания единого цифрового рынка с общими требованиями к кибербезопасности;

- Согласованный план по искусственному интеллекту от 7 декабря 2018 года. В документе учитывается необходимость внедрения антропоцентрического подхода к развитию искусственного интеллекта;

- Руководство по этике для заслуживающего доверия ИИ от 8 апреля 2019 года. В Руководстве перечислены ключевые требования, основанные на основных правах человека и этических принципах, которым должны соответствовать системы искусственного интеллекта: контроль со стороны человека, техническая безопасность, конфиденциальность, прозрачность, недискриминация и справедливость, социальное и экологическое благополучие и т.д.

В октябре 2020 года Европейский парламент принял еще две резолюции - Резолюцию Европейского парламента от 20 октября 2020 года с Рекомендациями Комиссии по этическим аспектам искусственного интеллекта, робототехники и смежных технологий (2020/2012(INL)) и Резолюцию Европейского парламента от 20 октября 2020 года о правах интеллектуальной собственности на разработку искусственного интеллекта. Интеллектуальные технологии (2020/2015(INI)). В резолюциях подчеркивается важность создания полностью гармонизированных законов и нормативных актов в области искусственного интеллекта, и предполагается, что основной нормативный акт будет иметь форму регламента, а не директивы, чтобы избежать фрагментации единого европейского цифрового рынка. Регламент, как и директива, содержит нормы права, которые являются обязательными для Европейского союза, но, в отличие от директивы, он становится частью законодательства каждого государства - члена Европейского Союза. Это более строгий регулирующий инструмент из-за его прямого действия. Имея верховенство над национальным законодательством, регламент вытесняет законы государств - членов Европейского союза из регулирования конкретной области, фактически заменяя национальное законодательство.

Список использованных литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079., об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации (Национальная база данных законодательства, 06.10.2020 г., № 06/20/6079/1349; 02.04.2021 г.
2. Утвержденная в рамках стратегии «Дорожная карта» на 2020–2022гг. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyata_strategiya_cifrovoy_uzbekistan_2030.
3. Nevejans N. Règles européennes de droit civil en robotique. Étude. Departement thematique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles. Bruxelles: EU Office des publications. 2016. 40 p.
4. Książak P., Wojtczak S. AI versus robot: in search of a domain for the new European civil law // Law, Innovation and Technology. 2020. Vol. 12. Iss. 2. P. 297–317. <https://doi.org/10.1080/17579961.2020.1815404>